

STRESSNI YENGISH USULLARI VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Bahodirova Shahnoza Rustam qizi
Alfraganus universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 4-bosqich talabasi
E-mail: srustamova055@gmail.com
Talipova Feruza Tayirovna
Alfraganus universiteti
Psixologiya kafedrası v.b
dotsenti psixologiya fanlari bo'yicha (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278048>

Annotatsiya. Ushbu maqolda stress tushunchasi, uning turlari, stressning psixologik xususiyatlari haqida ilmiy yoritib berilgan. Stressning kelib chiqish sabablari va uning yengish usullari va olimlarning bu boradagi fikr- mulohazlari kelitirib o'tilgan. Depressiya va stressing bir bridan farqi va uning psixologik xususiyatlari va bu insonning fiziologiyasi ta'sir etish oqibatlari ochiqlab berilgan.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar; stress, psixologik xususiyatlar, stressni yengish, hissiy zo'riqish, depressiya, inson fiziologiyasi.

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность стресса, его психологические особенности, а также методы и механизмы преодоления. Анализируются эмоциональные и когнитивные проявления стресса, его влияние на психику и поведение человека. Особое внимание уделяется стратегиям совладания и адаптации к стрессовым ситуациям.

Ключевые слова: стресс, психологические особенности, эмоциональное напряжение, стратегии совладания, защитные механизмы, адаптация.

COPING STRATEGIES FOR STRESS AND ITS PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Abstract. This article examines the concept of stress, its psychological characteristics, and the strategies for coping with it. The study analyzes the emotional and cognitive manifestations of stress, its influence on human behavior and health, as well as various mechanisms and techniques that help individuals manage stress effectively.

Keywords: stress, psychological characteristics, emotional tension, coping strategies, defense mechanisms, adaptation.

Kirish. Shaxs hayoti davomida psixologik ijtimoiy va iqtisodiy muommalarga duch keladi. Bu muommolar shaxsda hissiy zo'riqishni stressni keltirib chiqaradi. Stress salbiy va ijobiy streslarga bo'linadi. Inson tushkunlikda ham qattiq hursandchilikda ham stressga tushadi.

Stress bu insonning tashqi muhitdan kelayotgan ta'sirlarga javob reaksiyasi hisoblanadi. Stress mavzusi juda keng o'rganilgan mavzu sanalib bu borada olimlarning ilmiy nazariy fikrlariga guvohi bo'lamiz. "Stress" atamasini birinchi bo'lib kanadalik olim G. Selye fanga kiritgan. Uning fikricha, stress — bu organizmning har qanday talabga javoban ko'rsatadigan

umumiy moslashuv reaksiyasidir. Keyinchalik R. Lazarus va S. Folkman stressni kognitiv baholash jarayoni sifatida tushuntirib, insonning voqealarni qanday qabul qilishi va ularga qanday munosabat bildirishini muhim deb hisoblagan.

Stress ikki turga bo'linadi; eustress va distress. Eustress bu ijobiy stress bo'lib insonni yaxshi xabarlar eshitgan vujudga kelib uni faoliyatga undaydi. (masalan kutilmaganda sodir bo'ladigan katta yutuqlar yoki katta siyq'alar). Ikkinchi turi esa, distress bo'lib, nomaqbul ijtimoiy ta'sir bo'lib inson sog'lig'iga va psixikasiga ta'sir qiladi. Buning natijasida insonda havotirlik, depressiya, o'ziga ishonchsizlik, oilaviy nizolar, ish faoliyatiga ta'siri va fiziologik holatida ham namoyon bo'lishi ularda asab tizimi kasalliklari, nevroz va yurak-qon tomirlar kasalliklari kelib chiqadi.

Stressni yengish mexanizmlari

- Kognitiv baholash (Lazarus) – vaziyatni to'g'ri anglash va unga mos ravishda munosabat bildirish.

- Psixologik himoya mexanizmlari (Freyd) – repressiya, proyeksiya, sublimatsiya kabi yo'llar.

- Moslashuv strategiyalari: faol muammo yechish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan foydalanish, vaqtni to'g'ri taqsimlash.

- Amaliy usullar: relaksatsiya mashqlari, meditatsiya, sport, nafas mashqlari.

Insonlar Stress va depressiya tushunchalarini bir xil tushuncha deb qaraydilar. Aslida bu tushunchalar boshqa-boshqadir. Odatda stress uzoq vaqt davom etsa depressiyaga aylanishi mumkin. Stress inson tanasidan tez chiqib ketadi. Shu stressni har kim har xil yo'l bilan yengadi. Ba'zilar ovqat iste'mol qilish bilan ba'zilar esa o'zlariga ochlik e'lon qilib ovqat yemaydilar. Bular insonni kasalliklarga ushrashiga sabab bo'ladi. Bular anoreksiya va bulimiya kasalliklari hisoblanib Anoreksiya bu kuchli vazn yo'qotish bilan kechadigan ovqat yeyishdan uzoq muddat bosh tortish. Anoreksiya ochlikdan majolsizlanishdan iborat bo'lib, bu, xususan, hayz kelishini bostirishga olib keladi.

Bu ularning erta postpubertatli balog'atga yetishi bilan bog'liq yomon ijtimoiy va psixologik o'zgarish hisoblanadi. Bu payt o'smir yoshdagi bolalarning ruhiy-ijtimoiy dezadaptatsiyasini yengish, avvalambor, kattalar, o'qituvchilar va ota-onalardan katta pedagogik mahoratni, xushmuomalalikni, alohida hollarda esa – o'zini o'zi baholashni yaxshilash, kommunikativ malakani shakllantirish, salbiy yo'l-yo'riqlarni bekor qilish, hissiy-irodali muhitni rivojlantirish va hokazolar bo'yicha maxsus ruhiy-ijtimoiy va ruhiy-davolash texnikalarini qo'llashni talab qiladi.

Bulimiya – ovqatni orqasidan ich suruvchi yoki qayt qildiruvchi vosita ichiladigan darajada nazorat qilmasdan yutish. Bunday insonlar o'zlarini nazorat qilish tizimidan chiqib ketganlar. Bunday insonlarga ijtimoiy normalar haqida va o'zlarni anglashlik to'g'risida tushuntirishlar berish kerak.

Stressning psixologik, ijtimoiy va jismoniy belgilari bor. Bulardan stressning psixologik belgilari; diqqatning susayishi, xavotirlik, tushkunlikka tushish, asabiylashish va fikrkar tarqoqligi.

Stressning jismoniy belgilari; yurak tez Uishi, bosh orig'I, qon bosimninh ko'tarilishi, ko'ngil aynishi va o'zida halovat bo'lmasligi

Stressning ijtimoiy belgilar; ish faoliyatining susayishi, odamlar bilan nizolar, muloqatdan chiqib ketish, biror ishni boshlashda qiyinchilik.

Stressning ijobiy tomonlari to'g'risida qaraydigan bo'lsak stress insonga muommoning boshqa yo'llardan ko'rib izlanishiga ham turtki bo'ladi. Agar inson hayotida stresslar bo'lmaganda muommolarga yechim izlay olmasdi. Bu qobiliyat esa har kimda ham yo'q. Inson boshiga bir musibat tushsa inson darrov tushkunlikka tushib o'zini yo'qotadi yoki shu muommoni o'ziga dars qilib unga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rganadi. Hayotda har kim ham stressdan onson chiqib keta olmaydi. Chunki bu bizni yoshligimizdan olib qaraydigan bo'lsak ko'p ota-onalar bolalarini boshiga bir musibat tushsa darrov o'zlari yordam berib hal qilib berishadi. Shu sababli bola katta bo'lib erkin bo'lganda hayotda o'z muommolarini yechishga qiynaladi. Bu ham oiladagi kattalarga bog'liq deb olsak bo'ladi. Chet mamlakatlarda ko'p masalali narakarni bolani yoshligidan berib xato bo'lsa ham shu ishni xatoligini bilishi uchun, ularga ota-onalar vaziyat yaratib kuzatadilar. Bola shunda yoshligidan oq va qorani bilib katta bo'ladi va unda taffakkur operatsalari shakllanadi. Rivojlangan davlatlar man'anima uchun tez rivojlanib ketmoqdalar buning sababi ham bolaning psixologik va ijtimoiy jihatdan to'g'ri tarbiyalanishidandir.

Xulosa Har bir insonni hayotdagi bo'ladigan stressli vaziyatlarni to'g'ri prognoz qilishlari kerak. Bu esa ularning ham psixologik va ijtimoiy jihatdan sog'lom qiladi. Stressga chalinmaslik uchun yoki stressga chalinganda, ko'proq o'zini biror bir boshqa faoliyatga chalg'itishi kerak so'ngra sport bilan shug'ullanishi va yaqinlar bilan suhbat qurishi kerak. Stressni yengishga bir yechim bu sayohat qilish tabiat qo'ynida yurish ham foyda beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Selye, H. (1956). *The Stress of Life*. New York: McGraw-Hill.
2. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
3. Freud, S. (1926). *Inhibitions, Symptoms and Anxiety*. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud.
4. Ellis, A. (1977). *The Basic Clinical Theory of Rational-Emotive Therapy*. New York: Springer.
5. Spielberger, C. D. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2020). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O'quv qo'llanma.
7. Raxmatova, D. (2021). "Stressning psixologik xususiyatlari va ularni boshqarish yo'llari". *Psixologiya va Pedagogika Jurnal*, №3, 45–52.
8. Karimova, V. M. (2019). *Psixologiya asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.